

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

**SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING
KATTAQO'RG'ON FILIALI**

**TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI
TEKNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY
USULLARNI JORIY ETISH MUAMMOLARI**

RESPUBLIKA ILMIY - AMALIY KONFERENSIYASI

MATERIALLARI TO'PLAMI

2025-YIL 18-19-APREL

**KATTAQO'RG'ON SHAHAR
A.TEMUR KO'CHASI 27**

2025
WWW.SAMDUKF.UZ

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIJ TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**SHAROF RASHIDOV NOMIDAGI
SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI**

**SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING
KATTAQO‘RG‘ON FILIALI**

**“TA‘LIM JARAYONIGA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIJ
USULLARNI JORIY ETISH MUAMMOLARI”**

**mavzusidagi respublika miqyosidagi
ilmiy-amaliy konferensiyasi**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

Kattaqo‘rgo‘n sh. 18-19 aprel, 2025-yil

darajali bo‘laklar sifatida alohida guruhlanadi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, ingliz tilidagi predlog o‘zbek tilida yuklama vazifasini bajaradi. Darslik va o‘quv qo‘llanmalarida bog‘lovchiga berilgan ta‘riflar deyarli bir-biridan farqlanmaydi. Bog‘lovchi - mantiqiy fikrni, gapning grammatik qismlarini bog‘lash uchun xos bo‘lgan gap bo‘lagi.

Bizga ma‘lumki, uyushiq bo‘laklar sanash ohangi vositasida bog‘langanda ba‘zan vergul o‘rniga biriktiruv bog‘lovchilarni qo‘llash mumkin bo‘ladi. Masalan: Daftar, kitob sotib oldim. Qiyoslang: Daftar va kitob sotib oldim. Uyushiq bo‘laklar bog‘lovchisiz, intonatsiyaning o‘zi bilan bog‘lana olganidek, bog‘lovchilar yordami bilan ham birikadi.[6:256] Endi e‘tiborimizni yuqoridagi gapga qaratamiz. Eronda musulmonlar arabcha o‘zlashmalarni qo‘llashni afzal bilsalar, musulmon bo‘lmaganlar va “fors sof tili jonkuyarlari” sof forscha so‘zdan tuzilgan iboralarni qo‘llashga urinadilar. Bu galgi tahlilimizda gapdan va bog‘lovchini tushurib (nutqda qo‘llamasdan) o‘rniga vergul qo‘yib tahlil qilamiz. Eronda musulmonlar arabcha o‘zlashmalarni qo‘llashni afzal bilmoq, (1- nutqiy ma‘no yig‘indisi), Musulmon bo‘lmaganlar, “fors sof tili jonkuyarlari” sof forscha so‘zdan tuzilgan iboralarni qo‘llashga urinadilar. (2-nutqiy ma‘no yig‘indisi). Bog‘lovchining tushurilishi bilan unga bog‘liq bo‘lgan “bilan birga, birgalikda” kabi ma‘no yo‘qoldi va uning o‘rniga “ajratib ko‘rsatish, takidlash” (bu ma‘no vergul qo‘yish bilan yuzaga kelgan) ma‘nosi anglashilmoqda. Aslida ham shunday, gapda kelgan uyushiq bo‘laklarni alohida olgan holda tahlil qilib ko‘ramiz. Gapda bosh bo‘lak ya‘ni ega uyushgan. Birinchi nutqiy ma‘no yig‘indisidagi ega musulmonlar, ikkinchi nutqiy ma‘no yig‘indisidagi ega (uyushiq ega) musulmon bo‘lmaganlar va “fors sof tili jonkuyarlari” hisoblanadi. Uyushiq egani va bog‘lovchisi orqali bog‘laganimizdagina “musulmon bo‘lmaganlar va ular bilan birgalikda, musulmon bo‘lmaganlardan tashqari, (alohida) “fors sof tili jonkuyarlari” ham sof forscha so‘zdan tuzilgan iboralarni qo‘llashga urinadilar” ma‘nosi anglashiladi.

Har qanday til birligi, jumladan yordamchi so‘zlar tarkibiga kiruvchi bog‘lovchilar ham tinish belgilari ham nutq jarayonida pragmatik, hosila ma‘no kasb etadi. Aslida bog‘lovchilar qo‘shma gap tarkibidagi ayrim sodda gaplarni hamda uyushiq bo‘lakli murakkab sodda gaplar orasidagi turli xil munosabatlarni ifodalash uchun qo‘llanuvchi yordamchi so‘zlardir. Sh.Bobojonov nutqiy ma‘noning yuzaga kelishi haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: “Nutqiy ma‘no muayyan sintaktik qurshovda nutq sharoiti va so‘zlovchining kommunikativ niyatiga mos ravishda ma‘lum bir nutq jarayonidagina yuzaga keltiriladi.”[8:26-b.] Tilshunos bu o‘rinda leksik nutqiy ma‘no (sememani nutqiy voqeylanishi) haqida so‘z yuritgan bo‘lsada, bizningcha, bu kabi holatlar barcha nutq birliklariga (shu jumladan pragmatik birliklarga ham) birdek tigishlidir. Demak, pragmatik ma‘no talqinida lison va nutqni izchil farqlash talabi har bir so‘zga xos barqaror lisoniy va o‘tkinchi nutqiy jihatlarni ajratishni taqozo qiladi. Nutqiy hodisalar cheksizlik va rangbaranglik tabiatiga ega bo‘lganligi bois leksikografik talqinlarning obyekt bo‘la olmaydi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, bog‘lovchilar hamda tinish belgilarining pragmatik ma‘no xilma-xilligini so‘zlovchi va tinglovchining tushunishi va anglashi faqat ular uchun umumiy asos mavjud bo‘lgandagina amalga oshishi mumkin. Mening fikrimcha, bir tipga kiruvchi so‘z turkumlarining tuzilishi, turlarini bir xil nomlab o‘zgina bo‘lsa ham osonlashtirish darkor. Misol sifatida ko‘makchilarning sof yoki vazifadoshligi uning turlari hisoblanadi. Bog‘lovchining sof yoki vazifadoshligi esa kelib chiqishiga ko‘ra turi deya belgilanadi. Yuklamalarda berilmagan ham, oddiygina qilib "Yuklamalar ham sof yoki vazifadosh bo‘lishi mumkin" deyilgan. Aziz yoshlar, chet tillarni o‘rgangan yaxshi, albatta. Lekin o‘z ona tilimizni birinchi o‘ringa qo‘yishimiz kerak. Uning rivojlanishi uchun o‘z hissamizni qo‘shishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2008. –Б.10.
2. N.Mahmudov Ona tili. (Umumta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik), 2009 y.
3. A.Nurmonov, A.Sobirov, N.Qosimova. Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent 2013 y.
4. Rustamov M.A., Asriyans M.I. Ingliz tili grammatikasi: O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2006

5. Нурмонов А., Ҳақимов М. Лингвистик прагматиканинг назарий шаклланиши // Ўзбек тили ва адабиёти, 2001, 4-сон, 55-бет.
6. Фуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. – Тошкент: Ўқитувчи, 1987. - 256 б.

О‘ЗБЕК ТИЛИДАГИ БОГ‘ДОРЧИЛИК TERMINLARINING SHAKLIY- STRUKTUR TAVSIFI

Diyarov Akmal To‘lqin o‘g‘li
SamDU Kattaqo‘rg‘on fililali o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bog‘dorchilikka oid bo‘lgan terminlar tartibga solinish va shakllanish bosqichida bo‘lib, bu esa o‘z navbatida ushbu sohaga oid bo‘lgan terminlarni qishloq xo‘jaligi va boshqa sohalardan ajratib, ularning ustida lingvistik tadqiqotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq, chunki ular atamashunoslik jarayonlarining mohiyatini ochib berish va maxsus lug‘atning shakllanish qonuniyatlarini ko‘rsatish imkonini beradi. Bog‘dorchilik sohasidagi terminlar mazmunini chuqurroq tushunish uchun ularning shakliy struktur xususiyatlarini o‘rganish va ularni tizimlashtirish muhim vazifa sanaladi va ushbu maqolada o‘zbek tilidagi bog‘dorchilik terminlarining shakliy-struktur tavsifi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: semantik, morfologik, sintaktik, *egat, ekin, ekliptika, ekma, fitotron, floks, florarium.*

Abstract: Terms related to gardening are in the stage of regulation and formation, which allows us to separate the terms related to our own production sector from those related to agriculture and other sectors, to implement a linguistic view on the report, as they allow us to reveal the processes of terminology and see the processes of formation of a special dictionary. In order to deepen the content of the terms of gardening, it is important to study the formal structure of the page and systematize them, and in this article the formal structural description of the term gardening in the Uzbek language is analyzed.

Key words: semantic, morphological, syntactic, *egat, crop, ecliptic, ekma, phytotron, phlox, florarium.*

Аннотация: Термины, связанные с садоводством, находятся в стадии регламентации и формирования, что позволяет отделить термины, связанные с собственной производственной сферой, от терминов, связанных с сельским хозяйством и другими отраслями, осуществить лингвистический взгляд на отчет, так как они позволяют раскрыть процессы терминогенеза и увидеть процессы формирования специального словаря. Для углубления содержания терминов садоводства важно изучить формальную структуру страницы и систематизировать их, и в данной статье анализируется формально-структурное описание термина садоводство в узбекском языке.

Ключевые слова: семантический, морфологический, синтаксический, *эгат, урожай, эклиптика, экма, фитотрон, флокс, флорариум.*

XXI asr birinchi choragidan boshlab mamlakatimizda ilm-fanga, ayniqsa, oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari uchun har galgidan ham e‘tibor ortdi. Jumladan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev: “Ilm-fan yutuqlari – taraqqiyotning muhim omili. Na davlatning, na jamiyatning zamonaviy ilm-fan yutuqlariga, innovatsion g‘oyalarga tayanmaydigan kelajagi yo‘q. Faqat ilm-fan va ma‘rifat orqali intellektual salohiyat, yuksak bilimli kadrlar bilan biz O‘zbekiston taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqa olamiz”¹ – deb ta‘kidlaganliklari yurtimiz olimlari uchun ilm-fan naqadar ahamiyatli ekanligini ko‘rsatadi.

Ko‘pgina olimlarning asarlari "termin" tushunchasini va terminologik tizimini turli jihatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Zamonaviy tilshunoslikda "termin" atamasi "fan, texnika,

¹ <https://president.uz/oz/lists/view/169>

san'at, ijtimoiy-siyosiy hayot va hokozolar sohasida aniq belgilangan tushunchani ifodalovchi so'z yoki ibora" sifatida talqin qilinadi ¹.

Terminologiya tilshunoslikning tez o'zgaruvchan va murakkab tuzilishga ega sohasi hisoblanadi. Shu sababli jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar tilde ham o'z ifodasini topishi maqsadga muvofiq. Har bir fanning terminologik tizimi mavjud. Shu nuqtayi nazardan P.A.Florenskiy terminlarning fandagi o'rmini quyidagicha izohlagan: "Fanning mohiyati terminologiyani tuzish, aniqrog'i, joy joyiga qo'yishdan iborat... Terminlar hayoti fan tarixining o'zidir"². Demak, bog'dorchilik bir fan deb qaraydigan bo'lsak, uning ham o'z lingvistik terminlari mavjud. Bog'dorchilik terminlarini tartibga solish va puxta ishlash nafaqat ushbu yo'nalishga oid bo'lgan darslik va o'quv qo'llanmalarni yaratish, balki shu sohada faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar uchun ham ahamiyatli sanaladi.

Terminlar til tizimining boshqa birliklaridan tarkibiy tuzilmasining murakkabligi bilan ajralib turadi. Masalan, umumtil leksikasida birikma shaklidagi birliklarning mustaqil atov birliklari sifatida qo'llanilishi kuzatilmaydi. Ayrim hollardagina leksik lakunalar bilan bog'liq ravishdagi bunday qo'llanishlarga duch kelishimiz mumkin³, lekin sohaviy nutqda bunday holatlarning ko'plab uchrashiga lug'atlar asosida amin bo'lish mumkin. Masalan, *bog'dorchilik sohasini raqamlashtirish, ajratilgan muhitda o'stirish, almashlab ekish zvenosi, almashlab ekish dalalarning agrotexnik pasporti, dala ishlarini sifatini baholash, davlat nav sinash tarmog'i, bog'dorchilikning ekstensiv sistemasi, ekologik muvozanat, ekologik sistema, gidrologik tavsiflarning ta'minlanganligi*⁴.

Mazkur holat terminlarning tor qatlam uchun xosligi va lug'at tuzish holatlarida birikmali tuzilishga egaligi bilan bog'liq. Shuningdek, terminlarning faqat sohaviy nutqda uchrashi, o'z-o'zidan, ularning kam qo'llanilishi lisoniy birliklar sifatida umumiste'mol til birliklari kabi *silliqlanmasligiga* sabab bo'ladi. Bu holat terminlarning aksariyatida formal-semantik nomuvofiqlikni yuzaga keltiradi. Bunday terminlarda shaklan erkin birikmalilik, ma'noviy jihatdan esa yaxlitlanish, muayyan bir tushunchani ifodalash tendensiyasi ustuvor. O'zbek tilidagi bog'dorchilik terminosistemasida ham bunday holat yaqqol ko'zga tashlanadi.

Ko'p hollarda so'zlarni, ayniqsa terminlarni shakliy jihatdan turlarga ajratganda birdan ortiq o'zakdan topgan birliklarga nisbatan *qo'shma, juft, murakkab tarkibli, birikmali, birikma terminlar* ishlatilaveradi.

Izlanishlar davomida aniqlandiki, bog'dorchilikka sohasiga oid bo'lgan terminlar faqatgina O'zbek tilining izohli lug'atining 2,5 va 6 jildli nashrlarida va Qishloq xo'jaligiga oid terminlar izohli lug'atlarida keltirilgan, lekin shuni alohida ta'kidlash joizki, har ikkala izohli lug'atlarda bog'dorchilikka oid terminlar qishloq xo'jaligi va biologiyaga oid terminlar qatoriga kiritib ketilgan, ya'ni alohida soha sifatida ajratilmagan.

Terminlarning boyib borishi turli yo'llar bilan amalga oshiriladi, xususan, ularning asosiy vositalaridan biri so'z yasashdir. Umumadabiy tildan farqli o'laroq, terminlarni yasashida quyidagi uch xil usuldan foydalanadi.

1. Semantik; 2. Morfologik; 3. Sintaktik.

O'zbek tilshunosligida so'z ma'nosining o'zgarishi, ma'no ko'chish, polisemantik so'zlarning ba'zi ma'nolari orasidagi bog'lanish uzilib, ayrimlarining maxsuslanishi orqali yangi hosil bo'lishi semantic yoki leksik-semantik yo'l bilan yasash deb yuritiladi.

¹ Adambaeva F.R. About the Definition of the Concept "Term" // "O'zbekiston olimlari va yoshlarining innovatsion ilmiy-amaliy tadqiqotlari" mavzusidagi respublika 35-ko'p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferentsiya materiallari to'plami. -Toshkent: «Tadqiqot», 2021. -B 168-169.

O'zbek tilida nashr etilgan bog'dorchilikka oid darsliklar, o'quv qo'llanmalar, terminologik hamda izohli lug'atlar va boshqa manbalardan to'plangan misollarni tahlil qila turib, o'zbek tili leksikasining qator qatlamlaridan olingan leksik birliklar bog'dorchilik terminlarga aylanganligini ko'rish mumkin. Bu o'rinda mazkur so'zlarning ma'nosi o'zgargan yoki ko'chma ma'noda qo'llangan.

O'zbek bog'dorchilik terminlarining ma'lum qismini tashkil etuvchi bunday birikma terminlar boshqa sohalarida bo'lganidek, tushunchalarni mantiqan to'g'ri, mazmunan va grammatik jihatdan to'g'ri ifodalashda birikmaning semantic transformatsiyasiga uchraga ikkinchi qismning ahamiyati kattadir.

Ayon bo'ldiki, bog'dorchilik terminologiyasida butun nomini anglatuvchi terminlarga qaraganda, uning qismlarini anglatuvchi terminlar kamroq uchraydi. Ma'lumki, muayyan terminologik tizim yoxud umumiste'moldagi ma'nosi ko'chirilgan leksemalar boshqa sohaning mulkiga aylana ekan yakka holda ham, ma'lum so'zlar qurvoshida ham shu sohaga oid tushunchalarni ifodalay oladi. Masalan, shunday tushunchani olib ko'raylik: *mineral oziqlanish, terim mashinasi, meva konservalari, tuproq umumdorligi, sonoat akvakulturasida*.

Struktur tasnif jarayonida soda va qo'shma bog'dorchilikka oid terminlarni farqlash mumkin. Tasnifdagi *qo'shma* so'ziga sinonim sifatida *murakkab* so'zi ham ishlatiladi. Ammo murakkab termin deyilganda nafaqat shakl, balki mazmuniy mruakkablik ham tushunilishi mumkin. Aslida murakkab deyilgan komponentlar miqdori nazarda tutiladi. Birdan ortiq tarkibiy qismlardan tashkil topgan har qanday termin murakkab deyiladigan bo'lsa, qo'shma terminlar ham murakkab termin tushunchasi tarkibiga kirib qoladi. Ammo qo'shma termin birdan ortiq so'zning leksik uyg'unlashuvi hamda natijada, yaxlit lug'aviy birlikning hosil bo'lishi (*agrobiotsenoz, agroelektronika, buvadehqon*). Shu sababdan, murakkab termini sintaktik aloqa yordamida hosil qilinadigan terminlarga nisbatan qo'llash maqsadga muvofiq. Yuqorida keltirilgan ko'p komponentli bog'dorchilik terminlari (*daraxt gummi, daryo oqimini tartibga solish, daryo suvchanligi, davitaminov kasalligi*) murakkab termin misol bo'ladi.

Sodda terminlar. Bunday terminlar yakka asosli, ularda yaxlit shakliy va semantik tuzilish aks etadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, ushbu terminlarni ikkiga ajratib tahlil qilindi:

Tadqiq etilgan Qishloq xo'jaligi terminlarining izohli lug'ati va O'zbek tilining izohli lug'ati kitoblarida bog'dorchilikka oid sodda terminlar 456 tani tashkil qiladi va ulardan ba'zilarini keltirib o'tadigan bo'lsak, *egat, ekin, ekliptika, ekma, fitotron, floks, florarium, flyaga, forzitsiya, forsunka, jut, gullash, novda, tomir, shira, urug', meva*.

Bog'dorchilikka oid qo'shma terminlarni hisobga oladigan bo'lsak, 2 ta izohli lug'atdan jami bo'lib, 125 tasi ajratildi. Qo'shma terminlarni tadqiq qilish oldidan, shuni ta'kidlash joiz deb bildikki, yasaliush usullariga ko'ra qo'shma terminlarni kompozitsiya usuli orqali yasaliush usullariga kiritadigan bo'lsak, qo'shma, juft va takror terminlar ham bular qatoriga kiritiladi. Tahlilga tortilgan bog'dorchilikka oid birdan ortiq asosdan tarkib topgan, asoslarning yaxlit bitta tushunchani ifodalash orqali bitta so'z shaklga aylanishidan hosil bo'lgan terminlarni tadqiq qilishga qaror qildik. Bu shakldagi bog'dorchilikka oid terminlar quyidagilar: *sassiqaavrak, obiravon, nomozshomgul, nishxo'rd, navnihol, qirqmabarg, marvaridgul, marjondaraxt, ko'ksulton, kechpishar, baribog'*.

Asosi ikki mustaqil ma'nodan iborat bo'lgan birliklar o'z ichida quyidagi bo'linishlarga ega:

- a) ot + fe'l = ot: *gulxayr*;
- b) ot + ot = ot: *gilosbog'*;
- d) sifat + ot = ot: *ko'kuzum*;
- d) ravish + ot = sifat: *kechpishar*.

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, ikkita turli so'z turkumlaridan tashkil topgan mustaqil ma'noga ega birliklar asosan ot so'z turkumiga o'zgarayotganligini kuzatish mumkin. Bundan tashqari ushbu birikmalar tarkibida so'z yasovchi morfemalar ham qatnashishi mumkin.

Ushbu morfemalarning ko'pchiligi yasovchilardan iborat. Masalan, *gulxayridoshlar*, qolgan qo'shma terminlarga esa lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar ham qo'shiladi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, O'zbek tilining izohli lug'ati va Qishloq xo'jaligi terminlarining izohli lug'atlarida berilgan bog'dorchilikka oid terminlar tuzilishi jihatdan sodda, qo'shma, juft va birikma terminlar guruhlariga birlashadi. O'zbek tili bog'dorchilik terminologiyasida mavjud bo'lgan gibrid qo'shma terminlar ham O'TILga kiritilishi zamon talabi. Birikma terminlar tarkibida murakkab tushunchalar ifodalanadi. Shu boisdan birikma shaklidagi mazkur soha terminlari ushbu terminosistemada salmoqli o'rin egallaydi. Izohli lug'atlarning yangi tahriri tayyorlanishi jarayonida bosh so'z ishtirokidagi bog'dorchilikka oid birikma terminlar ham ko'proq berilishi maqsadga muvofiq, qolaversa, O'TILDagi bog'dorchilik terminlarini ko'paytirish va tartib solish maqsadga muvofiq. Shuningdek, bog'dorchilik mevalariga taalluqli bo'lgan, xalq tilidagi uzum, anjir, anor gilos kabi meva nomlari bilan ifodalangan bog'dorchilik birliklarini terminlar qatoriga qo'shish keyingi qadamlarda bog'dorchilik sohasi bilan shug'ullanadigan olimlar uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, Qishloq xo'jaligi terminlarining izohli lug'atidan bog'dorchilik, chorvachilik, tuproqshunoslik sohalariga ajratgan holda terminlarini izohlash, yo'nalishlarga oid birliklarni chuqurroq o'rganishga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muhiddinova X va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili: o'quv qo'llanma. – O'qituvchi: Toshkent, 2006
2. Зайниддинова Н.Қ. Машғуллиқ семасига эга бўлган шахс отларининг лексикографик талқини. Фил.фан.номз... диссертация. – Тошкент, 2004
3. Қаранг. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. 41-бет. Раҳматуллаев Ш. Тил қурилишининг асосий бирликлари. – Тошкент: Университет, 2002. – 16-бет.
4. Зайниддинова Н.Қ. Машғуллиқ семасига эга бўлган шахс отларининг лексикографик талқини. Фил.фан.номз... диссертация. – Тошкент, 2004. – 32-бет
5. Қосимов Н. Ўзбек тили илмий-техникавий терминологияси масалалари (Сўз ўзлаштириш ва аффиксация масалалари). – Тошкент: Фан, 1985. – Б.47
6. Қосимов Н. Ўзбек тили илмий-техникавий терминологияси масалалари (Сўз ўзлаштириш ва аффиксация масалалари). – Тошкент: Фан, 1985. – Б.56

KRASHEN IN ACTION: A CASE STUDY OF ACQUISITION, ORDER, AND INPUT IN ESL

Kamalova Madina

Kattakurgan branch of Samarkand State University

Annotation: This study examines the second language acquisition journeys of two 15-year-old students, Nilufar and Babur, learning English as a foreign language in a Russian school. Through the lens of Stephen Krashen's influential theories – the Acquisition-Learning Hypothesis, the Natural Order Hypothesis, and the Input Hypothesis – this analysis explores their individual learning experiences, highlighting the impact of different learning styles, motivation levels, and instructional approaches aligned with these theoretical frameworks. Nilufar, a proactive visual learner, and Babur, a more recent auditory learner requiring additional support, provide contrasting yet insightful perspectives on the principles underpinning successful second language acquisition.

Key words: Case study; order; teaching English; **The Acquisition-Learning Hypothesis.**

Description of learner

As an ESL teacher, I've been working for 3 years. Through this time, I experienced a lot about many students who are at the different ages and from separate backgrounds. My students come from different backgrounds, from primary school students to university students. For this task, I chose my 15-year-old students studying in a Russian school, since the school has Uzbek

Ushbu morfemalarning ko'pchiligi yasovchilardan iborat. Masalan, *gulxayridoshlar*, qolgan qo'shma terminlarga esa lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar ham qo'shiladi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, O'zbek tilining izohli lug'ati va Qishloq xo'jaligi terminlarining izohli lug'atlarida berilgan bog'dorchilikka oid terminlar tuzilishi jihatdan sodda, qo'shma, juft va birikma terminlar guruhlariga birlashadi. O'zbek tili bog'dorchilik terminologiyasida mavjud bo'lgan gibrid qo'shma terminlar ham O'TILga kiritilishi zamon talabi. Birikma terminlar tarkibida murakkab tushunchalar ifodalanadi. Shu boisdan birikma shaklidagi mazkur soha terminlari ushbu terminosistemada salmoqli o'rin egallaydi. Izohli lug'atlarning yangi tahriri tayyorlanishi jarayonida bosh so'z ishtirokidagi bog'dorchilikka oid birikma terminlar ham ko'proq berilishi maqsadga muvofiq, qolaversa, O'TILDagi bog'dorchilik terminlarini ko'paytirish va tartib solish maqsadga muvofiq. Shuningdek, bog'dorchilik mevalariga taalluqli bo'lgan, xalq tilidagi uzum, anjir, anor gilos kabi meva nomlari bilan ifodalangan bog'dorchilik birliklarini terminlar qatoriga qo'shish keyingi qadamlarda bog'dorchilik sohasi bilan shug'ullanadigan olimlar uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, Qishloq xo'jaligi terminlarining izohli lug'atidan bog'dorchilik, chorvachilik, tuproqshunoslik sohalariga ajratgan holda terminlarini izohlash, yo'nalishlarga oid birliklarni chuqurroq o'rganishga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muhiddinova X va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili: o'quv qo'llanma. – O'qituvchi: Toshkent, 2006
2. Зайниддинова Н.Қ. Машғуллиқ семасига эга бўлган шахс отларининг лексикографик талқини. Фил.фан.номз... диссертация. – Тошкент, 2004
3. Қаранг. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. 41-бет. Раҳматуллаев Ш. Тил қурилишининг асосий бирликлари. – Тошкент: Университет, 2002. – 16-бет.
4. Зайниддинова Н.Қ. Машғуллиқ семасига эга бўлган шахс отларининг лексикографик талқини. Фил.фан.номз... диссертация. – Тошкент, 2004. – 32-бет
5. Қосимов Н. Ўзбек тили илмий-техникавий терминологияси масалалари (Сўз ўзлаштириш ва аффиксация масалалари). – Тошкент: Фан, 1985. – Б.47
6. Қосимов Н. Ўзбек тили илмий-техникавий терминологияси масалалари (Сўз ўзлаштириш ва аффиксация масалалари). – Тошкент: Фан, 1985. – Б.56

KRASHEN IN ACTION: A CASE STUDY OF ACQUISITION, ORDER, AND INPUT IN ESL

Kamalova Madina

Kattakurgan branch of Samarkand State University

Annotation: This study examines the second language acquisition journeys of two 15-year-old students, Nilufar and Babur, learning English as a foreign language in a Russian school. Through the lens of Stephen Krashen's influential theories – the Acquisition-Learning Hypothesis, the Natural Order Hypothesis, and the Input Hypothesis – this analysis explores their individual learning experiences, highlighting the impact of different learning styles, motivation levels, and instructional approaches aligned with these theoretical frameworks. Nilufar, a proactive visual learner, and Babur, a more recent auditory learner requiring additional support, provide contrasting yet insightful perspectives on the principles underpinning successful second language acquisition.

Key words: Case study; order; teaching English; **The Acquisition-Learning Hypothesis.**

Description of learner

As an ESL teacher, I've been working for 3 years. Through this time, I experienced a lot about many students who are at the different ages and from separate backgrounds. My students come from different backgrounds, from primary school students to university students. For this task, I chose my 15-year-old students studying in a Russian school, since the school has Uzbek

MUNDARIJA

1.	So'z boshi.	5
<i>1-Sho'ba: Uzluksiz ta'lim tizimida o'qitish samaradorligini oshirish, innovatsion tadqiqotlar.</i>		
2.	Ураков. Ш.Р. Олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилар фаолиятини баҳолашда хорижий тажрибалар.....	6
3.	Tu Jie., Exploration and practice of precision apprenticeship talent training model for automotive majors in chinese higher vocational colleges (Nanjing Polytechnic Institution)	9
4.	Xu Jiuchun. Implementation path of deepening the integration of industry-education integration in higher vocational education (Nanjing Polytechnic Institute,Nanjing, Jiangsu,China.....	11
5.	Dr.Tabassum Qazi. Teaching and learning in the digital world: opportunities and challenges.....	13
6.	Jumayev U.G'. Pedagog kadrlar tayyorlashda zamonaviy informatsiyon texnologiyalardan foydalanishning samarali usullari.....	15
7.	Raxmonov E.K. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishidagi talabalarni o'qitishda raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish samaradorligini nisbiy modellashtirish orqali tahlil qilish.....	16
8.	Ahatqulov S.Z., Maxramova D. Rasulov U.M. Onlayn test platformalarining pedagogik samaradorligi.....	19
9.	Мукаддас Н.Б. Interfaol texnologiyalar – ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy omildir.....	21
10.	Hayitov Sh.A., Karshiboyev Sh.E., Rahmonova X.G'., Toshpo'latova B T., Uroqova X.G'. Fizika fanidan amaliy mashg'ulotlarni wolfram matematika dasturi yordamida tahlil qilish.....	24
11.	Boqiyev G'O., Jo'rayeva R.M. Pedagogik fanlarni muammoli o'qitish asosida talabalarning kreativ kompetentligini rivojlantirish.....	26
12.	Jonimqulov T.I. Texnik universitetda kimyo fanidan talab qilinadigan intellektual imkoniyatlarni rivojlantirish.....	28
13.	Qobilova N.X. Ixtisoslik fanlarini integrativ yondashuv asosida o'qitishning nazariy asoslari.....	30
14.	Boqiyev G'O., Bozorova Z.A. Oliy o'quv yurtida tarbiyaviy ishlarni tashkil etishga tizimli yondashuv.....	32
15.	Boqiyev G'O., Eshtemirova O'S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirishda tarbiya darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash.....	35
16.	Fayzullayeva F.Y. O'smirlik davridagi o'quvchilarda xarakter aksentuatsiyasi va uning o'quv faoliyati samaradorligiga ta'siri.....	36
17.	Karshiboyev Sh.E., Rahmonova X.G'. Raqamli texnologiyalar vositasida fizikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi.....	39
18.	Ashurov B.I. Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi.....	41
19.	Bahodirova N. Bolalarda ijtimoiy konikmalarni shakllantirish.....	44
20.	Xalbayeva G.A., Bahronova M. Ruhiy rivojlanishida og'ish kuzatilgan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ta'lim-tarbiyasi masalalari.....	46
21.	To'rayeva N.R. Bolalarni gadjetlar ta'siridan himoyalash va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga qo'yiladigan talablar	50
22.	Bozorova G.R. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tasviriy san'at vositasida ijodkorlikni shakllantirishning shakl va metodlari	52
23.	Игамов С.С. Технология фанини мазмунида халқ хунармандчилигини ўргатишни ташкил этишнинг илмий-методик асослари	57
24.	Komolova I.X. Talabalarni art-pedagogika asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik – psixologik asoslari	59
25.	Rahmatullayeva G.Sh., Babakulova M.N. Bolalarda kitobxonlik orqali ma'naviy sifatlarni shakllantirish	65
26.	Raximova F.Sh. Inkluziv ta'lim tizimida maxsus maktabgacha ta'lim pedagogikasining o'rni va ahamiyati.....	67
27.	Quchqorova N.M., Muhamedova N. R. Bo'lajak o'qituvchilar media kompetentligini shakllantirish metodikasi	69
28.	Namozova M.R., Sayfiddinova J.Z. Ertaklar va she'riyat olamining inkluziv ta'limga ta'siri	71
29.	Nomozova L.R., Baxromova O.M. Kichik maktab yoshidagi bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish.....	75
30.	Nurullayeva D. Maktabgacha ta'limda ijtimoiy pedagogik faoliyat.....	77
31.	Okilova K.S. O'qituvchini uzluksiz kasbiy rivojlanishi	79
32.	Okilova K.S. Uzluksizlik, uzviylik va o'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish metodologiyasining mohiyati	83
33.	Qilichova X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishi.....	86
34.	Xalbayeva G.A., Rahmonova Z.Sh. Bolalarni maktab ta'limiga psixologik tayyorlash.....	88

35.	Saidova O.T. Methodical methods in the development of the social and professional image of the teacher.....	90
36.	Rajabova Z. Bolalarni maktab ta'limiga ijtimoiy psixologik moslashtirish.....	93
37.	Abduraxmanova Ch.B. Boshlang'ich ta'limda mustaqil ishlarni tashkil etishning samarali roli.....	98
38.	Umarov N.I. Boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlardan foydalanish	100
39.	Shavqiyev E.R. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish imkoniyatlari	102
40.	Butayeva Sh.S. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun interaktiv o'quv platformalarining afzalliklari...	105
41.	Shodiyeva D. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda chiroyli yozuv texnikasini shakllantirish.....	107
42.	Shodmonov F.A. Boshlang'ich sinflarda ekologik madaniyatni shakllantirishning pedagogik usullar va tadqiqotlari	109
43.	Xalbayeva G.A., Shunqorova R. Maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy tarbiyalashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	110
44.	Xalbayeva G.A. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning ilmiy-metodologik tahlili.....	114
45.	Yusupova F. Inklyuziv ta'lim tizimida steam texnologiyasining ahamiyati.....	118
46.	Nazarova Z.T., Mardonova O'. Uzluksiz ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning o'rni va ahamiyati.....	120
47.	Nazarova Z.T. Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish.....	123
48.	Ziyodullayeva J. Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila va jamoat birlashmalari bilan o'zaro aloqasi.....	126
49.	Qarshiyeva Z.Sh., Musurmonova R. Bolalarning dialogik va monologik nutqning mazmuni va vazifalari.....	128
50.	Qarshiyeva Z.Sh., Davronova F.J Maktabgacha yoshdagi bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda aqliy faoliyatning o'rni	130
51.	Isayeva D.S. Methodological basis of developing synonymous reflection in students.....	136
52.	Qarshiyeva Z.Sh. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv...	138
53.	Sulaymonov M., Qarshiboyeva M. Ko'ngil va dilning psixologik talqini.....	141
54.	Турсунова Д.А. Повышение эффективности преподавания в системе непрерывного образования: инновационные исследования учащихся с сдвг.....	145
55.	Mansurov F.N. Ta'lim muvaffaqiyatini samarali tashkil etish.....	148
56.	Hotamov M.A. Jismoniy madaniyat va sportda sog'lomlashtirish texnologiyalarining muammolari ...	151
57.	Hotamov M.A. Jismoniy tarbiya darslari jarayonida harakatli o'yinlardan foydalanish yo'llari	153
58.	Kalkanova L. Xotira rivojlanishining maktabgacha tarbiya yosh davrida o'ziga xos xususiyatlar	156
59.	Темірова В.К., Гарифулліна А. М. Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде.....	158
60.	Nurboboyev Sh. Ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirishda psixologik mexanizmlarning roli.....	160
61.	Fozilova M. Autizm spektr buzilishlari: Zamonaviy tadqiqotlar va amaliy yondashuvlar	164
62.	Iskandarova M. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida uyga vazifa berish tartibi va mustaqil ishlar.....	169
63.	Berdikulova A. Maktabgacha ta'limda o'yin texnologiyalari	172
64.	To'ychiyeva S., Shavqiyev.E.R. Maktabgacha ta'lim muassasalarining o'rta guruhlarda aplekatsiya mashg'ulotlarini olib borish texnologiyasi	175
65.	Himmatov Sh. Talabalarning frilanserlikka oid kompetentligini rivojlantirishga mo'ljallangan veb-platforma ishlab chiqish va undan foydalanish metodikasi.....	176
66.	Umarov N.I., Xidirova Sh.N. 1000 ichida nomanfiy butun sonlar ustida arifmetik amallarni o'rgatish metodikasi.....	178
67.	Mirzayeva V., Muzaffarova J. Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarning nutqi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	181
68.	Xoldarova M. Didaktik o'yinlarni maktabgacha ta'lim tizimida qo'llash usullari va samaradorligi.....	185
69.	Abdullayev N. Jismoniy tarbiyada zamonaviy tadqiqotlar.....	187
70.	Yusupova Z., Karimova Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida inklyuziv muhit va oilaning ishtiroki.....	188
71.	Boymirzayeva D. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutqni rivojlantirish metodlari va usullari.....	191
72.	Namozova L. Yuqori sinf o'qituvchilarida kasbiy mahorat omillarini rivojlantirish yo'llari	192
73.	Teshaboyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq buzilishi kamchiliklarini bartaraf etishning pedagogik-psixologik metodlar tahlili.....	195
2-Sho'ba: Til va adabiyotni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar, innovatsion tadqiqotlar, interfaol usullar		
74.	Xayrullayev X.Z. Tilshunoslikning dolzarb masalalari: fan va ta'lim chorrahasida.....	198
75.	Sobirov A.K. Nutqiy mulohazada so'z tartibi o'rni.....	200
76.	Мирзаев Х.Х., Хайруллаева З.Х. Использование современных цифровых ресурсов в обучении говорению на уроках русского языка в школах с узбекским языком обучения.....	203
77.	Тухтаева Н.И. Особенности методики обучения русского языка как неродного.....	205

126.	Arzimurodova D.Sh. O‘rxun – enasoy obidalari, qadimgi turk yozuvi va alifbosi haqida ayrim mulohazalar.....	326
127.	Ashirova M. XX asr o‘zbek adabiyotining taraqqiyot tendensiyalari.....	327
128.	Abdivaitova S. Ibn Sino va uning adabiyotga qo‘shgan hissasi.....	330
129.	Zuxriddinova A.I. O‘rxun-Enasoy bitiklarining badiiy xususiyati.....	332
130.	Sobirov A.K., Temirova G.N. Erkin vohidovning “Ruhlar isyoni” dostonida paremiologik birliklarning vazifasi.....	334
131.	Abduhakimova D. Maxmudxoja Behbudiy g‘oyalarning bugungi kunga tatbiqi.....	339
132.	Saxlaqulova Z. M. Bexbudiy hayoti, ijodi va publisistikasi.....	340
133.	Nuriddinova Z.N. Cho‘lponning “Kecha va kunduz” asarida ijtimoiy muammolar va badiiy go‘zallik.....	343
134.	Suyunova D.R., Norsafarova I. Og‘zaki va yozma nutq shakllari.....	345
135.	Suyunova D.R., Yo‘ldosheva A.M. Qashqadaryo viloyati shevalarining leksik tahlili	347
136.	Nizomova H.G‘., Abdumannatova N.A. Muhammad Yusuf she‘riyatida xalqona va an‘anaviy obrazlar talqini.....	348
137.	Qodirova M. “Avesto” – qadimiy ma‘naviy manba.....	351
138.	Suyunova D.R., Shoxo‘jayev S. Tilimizdagi j va dj undoshlarining muammolari tahlili.....	353
139.	Erkinova R.O. Avesto kitobining axloqiy qoidalari va bugungi kundagi o‘rni.....	355
140.	Farxodova M. Avesto - O‘rta Osiyoning tarixiy-adabiy yodgorligi.....	357
141.	Fayzullayeva L. Jadid adabiyotining ijtimoiy hayotdagi o‘rni.....	359
142.	Ibidimova L.M. Ma‘naviyat xazinasini (odil yoqubovning „ulug‘bek xazinasini” romani asosida).....	360
143.	Jo‘rayeva K. O‘zbek dialektikasi rang-barangligi (kattaqo‘rg‘on shahri va koson tumani qiyosida).....	363
144.	Mixriyeva N. Oltun yorug‘”dagi afsonalardan “Ku tau afsonasi” ning bugungi hayotdagi ahamiyati... ..	364
145.	Ne‘matullayeva M.O. Adabiy merosni o‘rganishning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati.....	367
146.	Qilichova A.Z. Filologiyaning jamiyatdagi o‘rni va nutq madaniyatining ahamiyati	368
147.	Toshtemirova S.J. Kattaqo‘rg‘on adabiy muhitida so‘ffi olloyorning tutgan o‘rni	370
148.	Иванова Д., Баранова П. Цифровые сервисы в адаптивном изучении иностранного языка.....	375
149.	Kitibaeva A., Azimova M. Using humor to critique: techniques in political discourse.....	377
150.	Shahanov B. Nazar eshonqul asarlarida ijodiy o‘ziga xoslik prinsiplari.....	379
151.	Abduraxmonov J. Talabalarning kognitiv mustaqilligini rivojlantirish metodikasi.....	382
152.	Berdiqulova Sh. Bog‘lovchilar tahlilida tinish belgilarining o‘rni.....	384
153.	Diyarov A. O‘zbek tilidagi bog‘dorchilik terminlarining shakliy-struktur tavsifi.....	386
154.	Kamalova M. Krashen in action: a case study of acquisition, order, and input in esl.....	389
155.	Khamidov T., Yo‘ldosheva D. Problems of teaching writing in english in educational establishments.....	391
156.	Mamadkulova K., Abdukarimova A. History of the development of the hospitality industry in Europe.....	393
157.	Mamadkulova K., Botirov O. Modern intensive methods of teaching foreign languages and their application in universities.....	396
158.	Murodova I. The role of learning styles in second language learning.....	399
159.	Murodova M., Homidova F. Problems of implementing digital technologies and modern methods in the educational process.....	400
160.	Murtozayeva Z., Shoymurodova M. Learning homonyms of set expressions in teaching language.....	402
161.	Normuminov M., Nuriddinova N. How competitive activities boost language learning in an efl classroom.....	405
162.	Normuminov M., Mamarakhimova Z. Enhancing english vocabulary through artificial intelligence: the role of chatgpt and quizlet in education.....	408
163.	Ochilova G. Translation theory as a science. The origin of the concept of translation.....	410
164.	Ruziyeva N. Fransuz va o‘zbek tillari frazeologik birliklarining qiyosiy tahlili.....	413
165.	Ruzmatova G. Pragmatic functions of anecdotes in everyday communication.....	416
166.	Sattorova F., Mashrabjonova Sh. The impact of cuisine in teaching culture.....	419
167.	Usmonova G., Narziyeva G., Samatova Sh. The changes of modern english language.....	421
168.	Yakubov F. Diskurs kognitiv tahlilining matn aspekti.....	424
169.	Yakubov F. O‘zbek siyosiy diskursining kognitiv tahlili.....	427
170.	Yuldashev Sh. Considerations on the lingvopragmatic and lingvoculturological analysis of informative and communicative gestures in English and Uzbek.....	429
171.	Alibekova R., Normuminov M. How to teach English at kindergarten level.....	431
172.	Aliyeva S. Theme: The impact of climate change on global food security.....	435